

netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society

Grant Agreement number: 727066

WYRED Slogan Competition Call For
Participation
Spanish Version
WP4_D4.2.2

Any dissemination of results must indicate that it reflects only the author's view and that the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains

Copyright This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727066

Unless officially marked PUBLIC, this document and its contents remain the property of the beneficiaries of the WYRED Consortium and may not be distributed or reproduced without the express approval of the Project Coordinator.

WYRED Slogan Competition Call For Participation. Spanish Version
WP4_D4.2.2

H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016

Grant Agreement number: 727066

1st November 2016 – 30th September 2019

WYRED Slogan Competition Call For Participation

Spanish Version

WP4_D4.2.2

Deliverable description			
Filename	WYRED_WP4_D4.2.2_WYRED Slogan Competition CFP_Spanish_version.1		
Type	R		
Dissemination level	PU		
Due Date (in months)	5		
DOI	10.5281/zenodo.398685		
Deliverable contributors			
Version No.	Name, Institution	Role	Last update
1	WYRED Consortium	Author	14 /03 / 2017

Tabla de contenidos

1	Introducción	4
2	Llamada a la participación para la competición de la creación de un eslogan	4
3	Referencias	7

1 Introducción

Un objetivo central del proyecto WYRED (García-Peñalvo, 2016; García-Peñalvo & Kearney, 2016) es dar a los niños y a los jóvenes voz, particularmente en los temas que más les afectan a ellos.

En relación a las actividades propuestas, se hace fundamental que se construya la red de contactos de WYRED para involucrar a los participantes potenciales a través de una serie de acciones preliminares. Una de estas acciones es tener un eslogan. Para ello, se va a organizar una competición para que los jóvenes conozcan y se involucren en el proyecto. Este entregable representa la llamada a participación que se ha realizado en el consorcio WYRED y publicado en el sitio web del proyecto.

2 Llamada a la participación para la competición de la creación de un eslogan

¿Quieres conocer más sobre cómo funciona la **sociedad** en la que **vives**?

¿Te gustaría *mejorar* la realidad en la que vivimos?

¿Sientes que los **JÓVENES NO ESTÁN REPRESENTADOS** en los medios de comunicación ni en la política?

¿Quieres que tu opinión sea **escuchada**?

¿Sientes curiosidad por saber qué papel juegan las **nuevas tecnologías** en tu forma de expresión y en la participación social?

¡Bienvenido al Proyecto WYRED!

¿Qué es WYRED?

Un marco donde TÚ puedes expresar TUS ideas e intereses

Un espacio donde puedes explorar y ampliar TUS perspectivas

Un canal a través del cual TÚ puedes exponer TUS ideas

¿CÓMO HAREMOS ESTO?

1. Nos reuniremos y *trataremos los temas* que son importantes para ti

Online, offline, digital, virtual, real

2. *Elegiremos los temas* que queremos explorar

Privacidad, emigración, identidad, confianza, relaciones, trabajo, seguridad, cambio climático, desigualdad de género, nuevas tecnologías, globalización, juegos, salud...

3. Juntos decidimos *cómo hacerlo*

Vídeo, prensa, encuestas, investigaciones, fotografía, entrevistas, observación...

4. Después crearemos nuestros propios *proyectos*

Nacionales, internacionales, individuales, en grupos, breves, largos

5. Y presentaremos los *resultados* a los políticos y la sociedad

¡Únete!

GET WYRED!

¡Usa tú creatividad!

¡Crea un eslogan para **WYRED!**

ESLOGAN: frase corta, expresiva **fácil de recordar** que se usa para

llamar la atención del público, se utiliza en publicidad, marketing y en otros contextos

¡Participa!

El eslogan puede ser un texto, una imagen o un vídeo con texto que exprese la idea de los jóvenes en la sociedad digital. Puedes participar individualmente o en grupo. ¡Pero debe ser en

INGLÉS!

Al enviarnos tu eslogan permites su utilización dentro del proyecto WYRED y en las actividades relacionadas

¿Quién puede participar?

Si tienes entre 8 y 30 años, con ganas de formar parte de un ambiente europeo y participar en la promoción de lo que piensan los jóvenes sobre su vida online y offline

¿Cómo participar?

¡FÁCIL! Haz clic en el enlace <https://goo.gl/forms/lh64i3LlbXqWextP2> y rellena el formulario (solo te llevará 1 minuto). Si quieres participar con una imagen o un vídeo puedes enviarlo por email a info@wyredproject.eu

FECHA LÍMITE 29/03/2017

¿Qué haremos con tu eslogan?

Publicaremos tu eslogan en la página <https://wyredproject.eu/> y en nuestras redes sociales (Instagram, Facebook, etc.), además lo usaremos en nuestras comunicaciones y eventos (nacionales e internacionales)

Los eslóganes ganadores se publicarán en nuestra página web (<https://wyredproject.eu/>), clasificados en función de los grupos de edad presentes en WYRED (menos de 14, entre 14 y 17, mayores de 17)

Los premios consistirán en unos vales para la compra de libros por valor de 30€

¡Invita a tus amigos a participar!

3 Referencias

- García-Peñalvo, F. J. (2016). The WYRED Project: A Technological Platform for a Generative Research and Dialogue about Youth Perspectives and Interests in Digital Society. *Journal of Information Technology Research*, 9(4), vi-x.
- García-Peñalvo, F. J., & Kearney, N. A. (2016). Networked youth research for empowerment in digital society. The WYRED project. In F. J. García-Peñalvo (Ed.), *Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'16) (Salamanca, Spain, November 2-4, 2016)* (pp. 3-9). New York, NY, USA: ACM.